

Vamos fazer uma Resenha / Reseña / Revisión / Recensão / Review?

Resenhas bibliográficas são revisões críticas geradas a partir de leituras reflexivas de livros e publicações científicas ou de interesse científico, nacionais ou estrangeiros, no campo de conhecimento delimitado. Uma resenha deve resumir, analisar, comparar e opinar sobre a obra em questão, constituindo, portanto, contribuição teórica ou científica ao campo. Nesse sentido, uma resenha não só informa o lançamento ou existência da obra, mas deve oferecer alguma contribuição seja ao tema, seja ao campo de estudo da obra em questão, por meio da sua análise crítica.

A **atualidade da resenha** é relevante critério de análise da submissão, sendo que resenhas de obras com mais de 24/36 meses de publicação podem ser feitas e aprovadas, no entanto não são incentivadas por algumas revistas. Normalmente não são priorizadas resenhas de obras de cunho gerencial ou exclusivamente de divulgação técnica, tampouco livros textos.

Os autores de resenhas devem considerar que o seu **objetivo é o de fornecer uma revisão informada da obra em questão**, o que significa que devem **focalizar**:

1. Na apresentação sumária da natureza da obra e/ou autor.
2. Na saliência da contribuição da obra para o campo da Administração.
3. Na sintética apresentação e análise das partes, seções ou capítulos em que esteja organizada a obra.
4. Em recomendação de que público no campo teria que tipo de uso para a obra.

Assim, espera-se que uma **resenha de um livro apresente uma avaliação crítica do livro**, e não apenas um resumo descritivo. Assim, a resenha deve apontar quais são os principais destaques do livro e as suas insuficiências mais importantes, de modo a estimular e orientar potenciais leitores. Para maiores informações e detalhes sobre como escrever uma resenha, recomenda-se a leitura dos seguintes textos:

- 1) <http://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/book-reviews/>
- 2) <http://guides.library.queensu.ca/bookreviews/writing>

As **normas e citações mais recomendadas** para uso tem sido o formato APA – American Psychology Association (de preferência a versão mais atualizada), porém deve-se conferir a diretrizes para autores da revista ou periódico que se pretende submeter a resenha.

O **tamanho** de uma resenha normalmente é de 1000-1500 palavras.

Em termos de **impacto** na sociedade, a resenha tem atraído mais leitores por permitir acesso rápido e objetivo sobre as principais características e o alcance da obra em termos de potencial utilidade e aplicabilidade nos contextos e situações de interesse. Aliás, **existem resenhas que tem mais visualizações e downloads que muitos artigos renomados e de prestígio**. Vejam abaixo algumas resenhas que eu já incentivei ou elaborei, inclusive, em **coautoria**. Sobre este último aspecto, a elaboração de uma resenha por um autor pode ser pouco, dois é bom (se houver trocas de saberes e, quiçá, sinergias) e três autores pode ser demasiado ou gerar impressões equivocadas na comunidade leitora.

- **Pesquisa Qualitativa** – <http://www.spell.org.br/documentos/download/33785>
- **Políticas Públicas** - <http://www.spell.org.br/documentos/download/21164>

Em suma, **é uma forma de estimular, ou não, o leitor a investir e se dedicar a leitura da obra completa, base originária da resenha.**

Viçosa, Minas Gerais, Brasil – 20 de maio de 2021

Prof. Magnus Luiz Emmendoerfer